

Khi một vạn mới chỉ là 1% khởi đầu

Nguyễn Minh Hoàng

HCM 26-12-2024

Ngày hôm nay, một trong vài ngày cuối cùng trước khi đón năm mới 2025, đã tình cờ trở thành mốc của thời kỳ mới. Nguyên do là dữ liệu trong hình dưới đây, cho biết lượng trang sách đã tiêu thụ (nghĩa là độc giả thực đọc và trả tiền) của cuốn sách BEE [1] cán mốc một vạn trang.

Đồng thời, cuốn sách thể loại hư cấu hài hước WWW [2] cũng cùng lúc cán mốc 1 vạn.

Số trang sách này do Amazon đếm, và có tên gọi là *Kindle Edition Normalized Pages*, viết tắt KENP. Thu tiền qua KENP là một phương thức bán sách khác, bên cạnh bán nguyên cuốn bản in hay điện tử (ebook). Ở một nghĩa nào đó, KENP là loại “tiền quy ước” đối với tác giả bán sách trên Amazon. Một số lượng KENP nhất định sẽ quy đổi ra được 1 USD. Ví dụ, 230 KENP = 1 USD. Do con số này biến thiên, nên hệ số quy đổi KENP ra USD có thể xem như một dạng tỷ giá hối đoái. Và tỷ giá này thực sự biến thiên. Ví dụ, hiện nay 1 KENP khoảng xấp xỉ 0.0047 USD, nhưng vào cuối năm 2015, “tỷ giá” này là 0.0059. Nghĩa là hồi 2015, giá trị KENP so với USD cao hơn hiện nay; hiện tại, đồng KENP đang mất giá so với đồng USD!

Đối với chúng tôi, KENP quan trọng vì ý nghĩa khác. Xuất phát từ mong muốn được biết số lượng trang thực sự được đọc, thay vì một người quen được nài nỉ mua sách, và rồi cũng có mua vì nể tình bằng hữu, xong rồi bỏ xó chả buồn sờ đến. Nói cách khác, doanh số sales có, nhưng KENP = 0.

Một vạn trang KENP có nhiều không? Rất khó nói, vì tùy loại nội dung, cũng tùy mức độ được ưa chuộng của tác giả. Phần đông là 0 KENP. Khá hơn thì một vài tá mỗi tháng. Tác giả có trên 1000 KENP/tháng đã có thể vui vẻ. Tính tổng thể, số cuốn sách được đọc tổng cộng suốt đời lên tới đơn vị triệu KENP vô cùng hiếm hoi.

Giả sử một tác giả thành công, có được lượng đọc 5000 KENP/tháng, đều như vắt chanh, thì cũng mất tới gần 17 năm trời ròng rã để đạt 1 triệu KENP! Nếu không có sự bùng nổ thì con số 1 triệu quả là không tưởng, vì dữ liệu thực tế cho chúng tôi biết rằng 100/tháng cũng đã từng là quá khó.

Thế nhưng, do đã có tâm nguyện lan tỏa sản phẩm, nên chúng tôi chọn đích đến khó khăn: mốc một triệu KENP. Và như thế, niềm vui một vạn sẽ chỉ thoáng qua trong giây lát. Bởi lẽ, ngay cả mốc rất vui này mới chỉ là 1% khởi đầu. Tuy thế, để đi hết 100 bước, vẫn cứ phải bước qua 1 bước đầu tiên cái đã.

Những bước tiếp theo sẽ của 2025 và những năm sau nữa...

References

[1] Vuong, Q. H., & Nguyen, M. H. (2024). *Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories*. <https://www.amazon.com/dp/B0D98L5K44>

[2] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>